

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КЫРГЫЗСТАНА В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Азамат Сайитович Калиев,

канд.полит.наук., доцент.

Почетный профессор Академии Туран г. Ташкент.
Начальник отдела науки, аспирантуры и докторантуры.
Международный университет им. К.Ш.Токтомаматова.

ORCID: 0009-0000-3846-2049

e-mail: azakaliev50@gmail.com

Шумкарбек Умарбекович Айтматов

магистр

АННОТАЦИЯ:

В этой научной статье описаны потенциал спорта в процессе формирования гражданской идентичности молодежи с опорой на возрастные особенности. Сегодня формирование гражданской идентичности является одним из важных аспектов в воспитательной задаче педагогов. Это направление стало актуально из-за политических и социальных процессов, происходящих как в Кыргызстане, так и во все мире. Цель статьи найти наиболее эффективный способ формирования гражданской идентичности в сочетании со спортивной деятельностью. Задачами являются дать определение гражданской идентичности, описать структуру гражданской идентичности, особенности молодежного периода, последствия отсутствия физического воспитания в жизни подростка, привести пример наиболее эффективного способа формирования гражданской идентичности на фоне физического воспитания.

Ключевые слова: гражданская идентичность, молодежный возраст, физическое здоровье, кружковая деятельность, самореализация.

ABSTRACT:

This scientific article describes the potential of sports in the process of forming the civic identity of youth based on age characteristics. Today, the formation of civic identity is one of the important aspects in the educational task of teachers. This trend has become relevant due to the political and social processes taking place both in Kyrgyzstan and around the world. The purpose of the article is to find the most

effective way to form a civic identity in combination with sports activities. The objectives are to define civic identity, describe the structure of civic identity, the features of the youth period, the consequences of the lack of physical education in the life of a teenager, and give an example of the most effective way to form civic identity against the background of physical education.

Keywords: civic identity, youth age, physical health, community activities, self-realization.

Спорт играет значительную роль в формировании гражданской идентичности, сплачивая людей вокруг общих ценностей, символов и достижений. В Кыргызстане, где процесс становления национальной идентичности продолжается под влиянием исторических, социальных и политических факторов, спорт выступает важным инструментом общественной консолидации. Победы кыргызстанских спортсменов на международной арене вызывают гордость и патриотические чувства, способствуя укреплению национального самосознания. Кроме того, такие спортивные события, как Всемирные игры кочевников, не только популяризируют традиционные виды спорта, но и играют значимую роль в сохранении культурного наследия и укреплении гражданского единства. Государственные и общественные институты вносят весомый вклад в развитие спорта, формируя у молодёжи чувство сопричастности к своей стране.

Данное исследование посвящено анализу влияния спорта на гражданскую идентичность в Кыргызстане, с акцентом на роль спортивных достижений, массовых мероприятий и государственной политики в укреплении национального самосознания и сплочённости общества. В Стандарте министерства образования указано о необходимости обеспечения формирования кыргызской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности граждан, способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав, активного участия в жизни страны, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения.

Несмотря на позитивные аспекты, спорт в Кыргызстане сталкивается с рядом проблем, включая недостаточное финансирование, нехватку инфраструктуры и слабое развитие молодежного спорта. Эти факторы могут ограничивать потенциал спорта как инструмента формирования гражданской

идентичности. Стабильность и положительность социальной ситуации в стране зависит от многих факторов: политической и экономической ситуации, уровня качества жизни, культуры населения, уровня социальной поддержки и защиты населения со стороны государства как от внешних врагов, так и внутренних и т.д. Все они в своей совокупности влияют друг на друга в большей или меньшей степени и создают текущую социальную ситуацию. В нынешней напряженной политической ситуации Кыргызстан остро нуждается в воспитании подрастающего поколения, которое сможет отстаивать честь своей страны, обеспечивать ее защиту и не поддаваться на дезинформирующую политику стран запада, имеющая своей целью вызвать недоверие граждан КР к нынешней власти, разрушить общественное сознание путем отрицания общей истории народов и принижение заслуг советского Кыргызстана.

Развитие массового спорта в Кыргызстане способствует укреплению социальной сплоченности и вовлечению граждан в общественную жизнь. Государственные программы, направленные на популяризацию спорта, такие как строительство спортивных объектов и проведение республиканских соревнований, играют ключевую роль в этом процессе. Международные спортивные события и национальная гордость Выступления кыргызстанских спортсменов на международных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, Азиатские игры и Чемпионаты мира, способствуют росту национального самосознания и гордости за страну. Спортивные победы объединяют граждан, вне зависимости от этнической или региональной принадлежности, и создают позитивный образ Кыргызстана на мировой арене.

Такую проблему исследовали многие эксперты в области педагогики, например, такие как С.Г. Чухин и Е.В. Чухина («Этнопедагогическая стратегия формирования гражданской идентичности»), и др. Однако разработка программ по формированию данного чувства в педагогике вызывает определенные трудности в связи с отсутствием достаточного по данному вопросу. Кроме того, понятие гражданской идентичности еще не успело закрепиться в понимании его со стороны педагогики. П.В. Григорьев дает такое определение: «Гражданская идентичность - это свободное отождествление человека с российской нацией (народом); включенность человека в общественную, культурную жизнь страны, осознание себя Кыргызстанинком; ощущение причастности к прошлому, настоящему и будущему» [1]. Оно наиболее полно отражает тот смысл, который сочетается с реалиями сегодняшних дней.

Традиционные виды спорта как элемент национальной идентичности в Кыргызстане богат традиционными видами спорта, такими как кок-бору, алыш и ордо, которые играют важную роль в сохранении культурного наследия и укреплении национального самосознания. Эти виды спорта не только популяризируются внутри страны, но и становятся визитной карточкой Кыргызстана на международных этноспортивных соревнованиях.

Структура гражданской идентичности хорошо представлена у исследователя Т. Водолажской: «Структура гражданской идентичности включает в себя три основных элемента: когнитивный - знание о принадлежности к данной социальной общности, ценностный - наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлежности и эмоциональный - принятие или непринятие гражданской общности в качестве группы членства, как результат действия двух первых» [2].

Наличие у человека гражданской идентичности можно увидеть, посмотрев на то, какие поступки он совершает. Гражданин, осознающий свою принадлежность к тому или иному обществу, понимающий, что те действия, которые он совершает в нем, так или иначе влияют на других членов данного общества, формируя, закрепляя или изменяя их отношение к какому-либо предмету окружающей их действительности, что, в свою очередь, может прямо или косвенно повлиять на него самого. Поэтому данный человек будет всегда стараться, чтобы его действия имели положительный характер влияния на все общество в настоящем и будущем.

Молодежный возраст является самым сложным и ответственным этапом в формировании личности, от которого зависит дальнейшее поведение и отношение человека к «своему» обществу, так как именно в нем подросток начинает отстаивать свои личные интересы, а не те интересы, которые до этого навязывались взрослыми из его окружения. Из-за чего он начинает вступать в конфликт со всеми, кто с ним не согласен. Только если стать или остаться для подростка тем значимым взрослым, к которому он будет прислушиваться, можно влиять на него. Редко, когда педагогу удается это сделать, поэтому основной его задачей в этот период становится сопровождение подростка на пути перехода идентичности с социокультурного уровня на личностный. Для этого педагогу необходимо:

- посредством организации сотрудничества с подростком, воспринимая его как человека, имеющего полное право на самостоятельную организацию своей жизнедеятельности и различных форм взаимодействия с другими

людьми, предлагать ему различные роли, которые может примерить на себя в обществе;

- поддерживать и демонстрировать образ гражданина Кыргызстана, имеющий не навязчивый характер.

Формирование гражданской идентичности среди молодежи Кыргызстана является многогранным процессом, также влияют разнообразные культурные, социальные и политические факторы. Понимание этих процессов важно для разработки эффективной молодежной политики и укрепления национального единства. Гражданская идентичность подразумевает осознание индивидом своей принадлежности к государству, принятие его ценностей и норм, а также активное участие в общественной жизни. В Кыргызстане молодежь в возрасте от 14 до 28 лет составляет около 30% населения, и ожидается, что в ближайшие 10 лет их численность вырастет на 18%, достигнув более 2 миллионов человек [5]

Поэтому формирование гражданской идентичности в этой группе имеет особое значение для будущего страны. Факторы, влияющие на формирование гражданской идентичности:

1. Образовательные учреждения: Школы и университеты играют ключевую роль в формировании гражданской идентичности, предоставляя знания о государстве, его истории и ценностях. Молодежь отмечает важность образовательных учреждений как институтов с относительно низким уровнем коррупции [6].

2. Государственные органы: несмотря на признание их значимости, молодежь выражает скептицизм в отношении государственных структур из-за высокого уровня коррупции и недостаточной прозрачности в принятии решений [7].

3. Религиозные институты: Мечети и медресе становятся важными центрами для молодежи, особенно в регионах, где они обращаются за советами и поддержкой, что свидетельствует о значимости религии в процессе социализации [8].

Семья остается основным носителем этнических традиций и ценностей, влияя на формирование идентичности молодежи. В южных регионах Кыргызстана наблюдается преобладание семейных, этнических и религиозных идентичностей, тогда как на севере большее значение придается абстрактным категориям, таким как "человек", и образованию [9].

Несмотря на позитивные тенденции, существуют определенные препятствия на пути формирования устойчивой гражданской идентичности:

- **Коррупция:** Молодежь часто сталкивается с проявлениями коррупции, особенно в образовательных учреждениях, что подрывает доверие к государственным институтам [10].
- **Безработица и экономическая нестабильность:** Отсутствие рабочих мест и экономические трудности заставляют молодых людей искать возможности за рубежом, что ослабляет их связь с родиной [11].

Отсутствие четкой государственной идеологии: Нечеткость в формулировании общенациональной идеи и ценностей приводит к разобщенности и затрудняет процесс консолидации общества. Для укрепления гражданской идентичности среди молодежи Кыргызстана необходимо:

1. Повышать прозрачность и эффективность работы государственных органов, снижая уровень коррупции и вовлекая молодежь в процессы принятия решений.

2. Укреплять роль образовательных учреждений в формировании гражданских ценностей, внедряя программы гражданского образования и поощряя критическое мышление.

3. Поддерживать и развивать молодежные инициативы и организации, способствующие активному участию молодых людей в общественной жизни и реализации их потенциала.

4. Создавать условия для экономической самореализации молодежи, обеспечивая доступ к качественному образованию и рынку труда.

Формирование устойчивой гражданской идентичности у молодежи Кыргызстана является залогом стабильного и процветающего будущего страны. Комплексный подход, учитывающий социальные, экономические и культурные аспекты, позволит создать условия для активного участия молодых граждан в развитии общества и укрепления национального единства.

Естественно физическое здоровье подростка также сильно влияет на формирование у него гражданской идентичности. Так, невозможность выплеснуть энергию молодого организма через адекватную физическую нагрузку, приводит к импульсивным и необдуманным поступкам, отсутствию понимания того, что требуется его организму, проблемам со здоровьем в более старшем возрасте, невозможности реализации себя в обществе тем, кем хотелось бы быть в профессии и другой повседневной деятельности. Все это усложняет процесс формирования гражданской идентичности и делает под-

ростка замкнутым, раздражительным, эгоистичным, не принимающим во внимание потребности других людей, сосредотачиваясь только на своих проблемах. Поэтому так важно воспитывать в подростке физическую культуру, развивать мотивацию к спорту, понимание то, как правильно нужно им заниматься, чтобы не навредить себе, как предотвращать или лечить те или иные спортивные травмы в случае их получения. Особую важность данное воспитание приобретает для молодежи, уже имеющих проблемы со здоровьем. В качестве наиболее эффективного способа формирования гражданской идентичности и воспитания физической культуры можно привести пример кружковой деятельности, направленная на формирование личности молодежи в условиях изучения национальной культуры, ознакомления с историей страны в сочетании с физическими нагрузками.

Также в клубе проводятся «...беседы, лекции по изучению различных видов исторического оружия; тренировки для поддержания или приобретения необходимой физической формы, изучение и практическую отработку способов нанесения ударов и приемов, в том числе и проведение соревновательных элементов между учениками в виде спаррингов, дуэлей, турниров; проведение мини-игр с осознанным выбором Роли (игрового персонажа), проводимых как в помещении, так и на открытом воздухе, на специальных площадках – полигонах [3]. Сами подростки готовятся и потом на занятиях рассказывают о днях воинской славы Кыргызстане, великих полководцах и героях военных действий, сами готовятся к участию в муниципальных и региональных военно-спортивных конкурсах.» и многое другое [4].

Для молодежи с заболеваниями необходимо находить индивидуальный подход, позволяющий им наиболее благополучно развивать или поддерживать свое физическое состояние. Так, с помощью кружковой деятельности подросток, познавая историю и культуру своей страны будет укреплять свое здоровье, чтобы в будущем использовать его для дальнейшей самореализации в обществе в какой-либо профессии, что, в свою очередь, будет развивать и само общество в целом.

Заключение.

Спорт является важным механизмом формирования гражданской идентичности в Кыргызстане, способствуя национальному единству, социальной интеграции и укреплению культурного наследия. Таким образом, чтобы сформировать гражданскую идентичность в молодежном возрасте необходимо опираться на особенности конкретного подростка, давать ему не

только знания, касающиеся его страны и окружающей действительности, но и заниматься его физическим развитием и умению понимать, что нужно его организму для успешной реализации себя в обществе. Для дальнейшего развития его роли в этом процессе необходимо усиление государственной поддержки, развитие спортивной инфраструктуры и популяризация как массового, так и традиционного спорта.

REFERENCES

1. Григорьев, П.В. Формирование гражданской идентичности современного школьника // Интернет конференция «Перспектива гражданского патриотического воспитания в системе образования» - Режим доступа: http://proektpatriot2.jimdo.com/гражданская_идентичность/, свободный (дата обращения: 29.04.2023). - Загл. с экрана.
2. Водолажская, Т.М. Идентичность гражданская [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/identichnost-grazhdanskaya/viewer> (дата обращения: 16.04.2023). - Загл. с экрана.
3. Минюровой, С.А. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный научнообразовательный форум: материалы конференции / под редакцией [и др.]. - Екатеринбург: УрГПУ, 2021 - Часть 3 - 2021. - 494 с.
4. Шакурова, М. В. Формирование социокультурной идентичности личности: учебное пособие / М. В. Шакурова. - Воронеж: ВГПУ, 2017. - 208 с.
5. <https://reforma.kg/media/post/postpdf/2018-05-25-0452184472.pdf>
6. <https://reforma.kg/media/post/postpdf/2018-05-25-0452184472.pdf>
7. <https://reforma.kg/media/post/postpdf/2018-05-25-0452184472.pdf>
8. <https://center.kg/article/207>
9. <https://reforma.kg/media/post/postpdf/2018-05-25-0452184472.pdf>
10. <https://reforma.kg/media/post/postpdf/2018-05-25-0452184472.pdf>
11. <https://center.kg/article/207>